

PEDAGOGICAL SCIENCES

КАК ГРАФ ЗНАНИЙ СПОСОБСТВУЕТ ОБУЧЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОМУ РУССКОМУ ?*

Люй Цзинвэй

*Старший преподаватель
Сюйчжоуский технологический университет(XZIT),
Сюйчжоу, Китай*

HOW KNOWLEDGE GRAPHS FACILITATE THE LEARNING OF TECHNICAL RUSSIAN?

Lyu Jingwei

*Senior Lecturer
Xuzhou University of Technology (XZIT), Xuzhou, China*

Аннотация

Граф знаний как структурированный метод представления знаний предлагает новый интеллектуальный и персонализированный подход в сфере образования (Chen, 2018). В данном исследовании системно исследуются пути применения графа знаний в обучении русской лексике, грамматике и культурным аспектам. Результаты показали, что экспериментальная группа значительно превзошла контрольную по точности запоминания лексики, применению грамматических правил и глубине понимания культурных аспектов. Исследование демонстрирует, что граф знаний способен оптимизировать процесс изучения русского языка, повысить эффективность преподавания и предоставить технологическую основу для интеллектуализации обучения русскому языку.

Abstract

The knowledge graph, as a structured method of knowledge representation, offers a new intelligent and personalized approach in the field of education (Chen, 2018). This study systematically explores the application of knowledge graphs in teaching Russian vocabulary, grammar, and cultural aspects. The results showed that the experimental group significantly outperformed the control group in terms of vocabulary retention accuracy, application of grammatical rules, and depth of cultural understanding. The research demonstrates that knowledge graphs can optimize the process of learning Russian, enhance teaching efficiency, and provide a technological foundation for the intellectualization of Russian language education.

Ключевые слова: граф знаний; преподавание русского языка; персонализированное обучение.

Keywords: knowledge graph; Russian language teaching; personalized learning.

Русский язык является классическим флективным языком, чья сложная система грамматики (например, шесть падежей у существительных и прилагательных, видовые пары глаголов) и культурно-специфические выражения (например, уникальная семантика слова «тоска») создают серьёзные трудности для изучающих.

Традиционное обучение русскому языку в основном опирается на линейные учебники и опыт преподавателей, что приводит к следующим проблемам: **Фрагментарность знаний** — грамматические правила, лексика и культурный контекст часто не связаны в единую систему; **Однородность преподавания** — сложность адаптации под индивидуальные когнитивные различия учащихся; **Недостаточное понимание культуры** — учебники редко подробно объясняют скрытые культурные смыслы.

Особенно это затрудняет обучение для студентов технических специальностей, которым

необходимо быстро овладеть практическими навыками общения на русском языке для участия в международных проектах.

Внедрение графа знаний предлагает новый подход к решению этих проблем. Технология графа знаний, структурируя языковые знания, способна эффективно устранить указанные недостатки. Исследования графов знаний уже проводились в контексте английского, китайского, турецких и корейского языков, что подтверждает их потенциал для применения в обучении русскому языку (Xiao, 2025; Wu, 2018; Гатиатуллин А.Р., 2024; Jin, 2025). Однако в области русского языка соответствующие исследования всё ещё находятся на начальном этапе, особенно в контексте обучения студентов технических специальностей.

В связи с этим настоящее исследование сосредоточено на следующих ключевых вопросах: Как построить многоуровневый граф знаний, охватывающий базовую лексику, грамматические правила и культурный контекст русского языка? Каким

*Промежуточные результаты научно-исследовательских проектов Сюйчжоуского технологического университета(XZIT): «Исследование цифровой трансформации университетского преподавания иностранных языков на основе Графа знаний» и «Цифровизация технического языкового образования: сохранение традиционной культуры и реконструкция междисциплинарной модели обучения».

образом граф знаний может оптимизировать изучение лексики, грамматики и культурных аспектов в техническом русском языке? Будет ли эффективность обучения техническому русскому с использованием графа знаний значительно выше, чем при традиционных методах преподавания?

В исследовании применяются технологии обработки естественного языка для автоматизированного построения графа знаний, а также проводится педагогический эксперимент для проверки его эффективности. В эксперименте участвовало более 200 китайских студентов технических специальностей, изучающих русский язык. Они были разделены на две группы: **Экспериментальная группа** (обучение с использованием графа знаний), **Контрольная группа** (традиционные методы преподавания). Исследование проводилось на основе модели взаимосвязи „лексика–грамматика–культура“, что позволило оценить эффективность методики. Результаты эксперимента подтвердили значительное улучшение усвоения материала в экспериментальной группе по сравнению с контрольной.

1 Построение лексической сети

Мы отобрали 2000 высокочастотных слов, сгруппировали их по темам и реализовали функцию ассоциативного изучения лексики, включая: 1) Базовые ручные инструменты—молоток, отвёртка, гаечный ключ, плоскогубцы, ножовка, стамеска, рубанок; 2) Измерительные и маркировочные инструменты—рулетка, линейка, угольник, транспортир, мел, карандаш; 3) Электрические инструменты—дрель, шуруповёрт, болгарка, перфоратор, шлифмашина, пила; 4) Режущие инструменты—нож, ножницы, кусачки, топор, лобзик; 5) Инструменты для крепежа и соединения — гвоздь, шуруп, гайка, болт, шайба, скоба; 6) Садовые инструменты: лопата, грабли, тяпка, секатор, лейка; 7) Вспомогательные инструменты—клещи, тиски, напильник, кернер, шпатель; 8) Строительные инструменты — мастерок, штукатурка, кельма, уровень, бетономешалка; 9) Другие полезные инструменты — ведро, кисть, верёвка, стремянка, фонарь.

С помощью графа знаний мы сначала создаём тематические учебные сценарии, например: „Ремонт автомобилей“. В этом сценарии мы систематизируем ключевую лексику: гаечный ключ, шуруп/болт/гайка, отвёртка, дрель, клещи, тиски, молоток, шлифмашина, фонарь, ведро. Мы построили для этого учебный маршрут: Механическая фиксация → Для удержания деталей → Ударное ослабление соединений → Сверление отверстий → Полировка поверхностей → Вспомогательные инструменты → Очистка.

Кроме того, мы дополнили использование инструментов звуковым сопровождением, визуальными образами и практическими видео-инструкциями, чтобы обучающиеся могли комплексно воспринимать и усваивать эти термины через слух, зрение и тактильный опыт. При этом словарная сеть графа знаний способна интеллектуально реко-

мендовать связанные слова и фразы, учитывая уровень подготовки и интересы пользователя, тем самым расширяя его лексический запас.

При построении словарной сети мы уделяем особое внимание смысловым связям и иерархии между словами. Например, для слова „гаечный ключ“, мы устанавливаем ассоциации с глаголами (отворять), словосочетаниями (отворять болт с гаечным ключём) и культурным контекстом (в России гаечный ключ — символ мастерства и профессионализма механиков). Такие связи не только облегчают запоминание значений и употребления слов, но и погружают обучающихся в языковую культуру.

Кроме того, мы используем возможности визуализации графа знаний, чтобы отображать словарную сеть в виде интерактивной схемы. Это позволяет обучающимся наглядно видеть связи и различия между терминами, повысить мотивацию за счёт игрового формата, эффективнее запоминать лексику благодаря ассоциативному восприятию.

2 Визуализация грамматических правил

Сравнивая изучение общего и технического русского языка, мы выявили следующие особенности технического варианта: во-первых, в глагольных временах преобладает настоящее время со страдательными причастиями; во-вторых, в синтаксисе доминируют условные конструкции и вложенные пассивные предложения; в-третьих, для технических текстов характерна высокая плотность грамматических структур.

На уровне грамматики мы преобразовали правила склонения в интерактивную „карту условий и форм“, где цветовые маркеры выделяют систему окончаний для каждого падежа, а динамическая демонстрация позволяет наглядно наблюдать изменения существительных и прилагательных. Например, при нажатии на узел „существительное“ схема автоматически отображает все шесть падежных форм, облегчая усвоение правил склонения. Кроме того, мы декомпозировали сложные глагольные категории (вид, время, наклонение) во взаимосвязанные узлы, позволяя обучающимся свободно комбинировать их через *drag* и *drop* интерфейс для построения различных грамматических структур, что углубляет понимание системы русского языка.

Мы разработали упражнения на преобразование существительных (например: „анализировать → проведённый анализ“) и визуализировали грамматическую логику через блок-схемы с цветовой маркировкой: красным выделены окончания творительного падежа (-ом/-ой), синим - суффиксы страдательных причастий (-нный/-тый). Это позволило создать трёхмерную модель „падеж-вид-синтаксическая конструкция“.

3 Интеграция культурного контекста

Культурный контекст является важной составляющей изучения языка (Новикова, 2011). Для углубления понимания культурных особенностей русского языка мы интегрировали в семантическую сеть богатый культурно-исторический материал. В частности, собраны и систематизированы сведения, связанные с историческими событиями, народными

традициями и литературными произведениями, которые представлены в виде иллюстраций, видео- и аудиоматериалов.

Например, при изучении термина, относящегося к истории российской инженерии, система автоматически демонстрирует соответствующий исторический контекст, что способствует более точному пониманию значения и употребления слова. Дополнительно реализован интерактивный модуль с вопросами по лексике и грамматике, стимулирующий активное освоение материала через самостоятельный поиск информации и анализ.

4 Результаты обучения и обратная связь

Применение семантической сети в преподавании технического русского языка не только оптимизировало образовательную траекторию, но и значительно повысило эффективность обучения. Сравнительный анализ экспериментальной и контрольной групп выявил явные преимущества данного подхода.

В области лексики экспериментальная группа, используя ассоциативное обучение и функцию интеллектуальных рекомендаций семантической сети, продемонстрировала более высокую точность запоминания слов. Обучающиеся смогли быстро находить связанные термины в структурированной сети, углубляя их понимание через культурный контекст и практические примеры. Такой системный подход к изучению лексики оказался более мотивирующим по сравнению с традиционным линейным заучиванием в контрольной группе.

В освоении грамматики визуализация и интерактивные демонстрации семантической сети сделали сложные правила наглядными и понятными. Активное манипулирование узлами позволило обучающимся самостоятельно исследовать грамматические конструкции, что повысило их способность применять правила на практике. Этот метод показал большую эффективность по сравнению с пассивным усвоением материала в контрольной группе.

В аспекте культурного понимания интеграция контекстной информации в семантическую сеть обеспечила богатый фон для изучения. Мультимедийные материалы (изображения, видео, аудио) позволили обучающимся погрузиться в историю, традиции и культуру России, углубив их понимание языковых особенностей. Такой интерактивный формат превзошел ограниченные объяснения контрольной группы по расширению культурного кругозора.

Таким образом, применение семантической сети в преподавании технического русского языка, оптимизируя процесс обучения и повышая его эффективность, предоставляет новые технологические возможности для интеллектуализации образования. В дальнейшем мы планируем исследовать дополнительные сценарии применения семантической сети в преподавании русского языка, чтобы сделать обучение более персонализированным и результативным.

Подводя итоги, использование семантической сети в обучении техническому русскому языку открывает новые перспективы для цифровизации образования. В будущем мы продолжим углублять исследования в этой области, разрабатывать инновационные методики и расширять сферы применения, чтобы обеспечить более эффективное и индивидуальное обучение. Параллельно мы будем отслеживать новейшие разработки в области семантических сетей, совершенствуя их структуру и функционал для дальнейшего развития интеллектуальных образовательных технологий в русистике.

Список литературы

1. Chen P., et al. Knowedu: a system to construct knowledge graph for education. *IEEE Access*. 2018; 6:31553–31563.
2. Jin X, Zhang C, Wang Y, et al. Application and Practical Exploration of Knowledge Graphs in Inquiry-Based Foreign Language Teaching[C]//2025 14th International Conference on Educational and Information Technology (ICEIT). IEEE, 2025: 518-524.
3. Wu T, Qi G, Li C, et al. A survey of techniques for constructing Chinese knowledge graphs and their applications[J]. *Sustainability*, 2018, 10(9): 3245.
4. Xiao Z, Yang Z, Li Y, et al. English online education resource recommendation using knowledge graph and ARA algorithm[J]. *Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering*, 2025: 14727978241311997
5. Гатиатуллин А.Р., Прокопьев Н.А., Сулейманов Д.Ш. Модель лингвистических графов знаний тюркских языков[J]. *Онтология проектирования*, 2024, 14(3 (53)): 366-378.
6. Новикова А.К. Преподавание русского языка в Китае: этнометодические и этнокультурные особенности[J]. *Полилингвистическая и транскультурные практики*, 2011 (1): 68-75.